

COMPARAÇÃO DO IMPACTO DA FADIGA MENTAL NAS FLUTUAÇÕES NÃO LINEARES E LINEARES DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA: UM ESTUDO PILOTO

Luma Sabrina da Silva Moraes¹
Andreza do Socorro Dantas Oliveira²
Victor Silveira Coswig³
Eduardo Macedo Penna⁴

¹Educação Física – Universidade Federal do Pará, lumamoraes.ef@gmail.com

²Educação Física – Universidade Federal do Pará, andrezaadantas1914@gmail.com

³Educação Física – Universidade Federal do Ceará, vcoswig@gmail.com

⁴Educação Física – Universidade Federal do Pará, eduardomp@ufpa.br

DOI:10.5281/zenodo.17168081

Introdução: A modulação autonômica cardíaca pode ser avaliada por meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), tradicionalmente analisada por parâmetros lineares. Contudo, fatores estressores como a fadiga mental (FM) podem influenciar essa modulação. Estudos demonstram que modelos não lineares têm se demonstrado mais sensíveis às flutuações que ocorrem na modulação autonômica associadas à FM. Portanto, a análise conjunta de ambos os parâmetros é fundamental para uma maior compreensão da relação VFC e FM. **Objetivos** Analisar e comparar os efeitos da FM nos parâmetros não lineares (DFA- α_2) e lineares (SDNN, RMSSD) da VFC. **Metodologia:** Participaram 9 universitários (idade 22 ± 3 anos, estatura $167,8 \pm 5,5$ cm) e massa corporal ($58,6 \pm 8,7$ kg). A indução de FM foi realizada em 5 blocos de 12 minutos do teste Incongruent Stroop Task computadorizado, em ambiente controlado. No término de cada bloco, os voluntários tiveram um intervalo de 5 minutos, enquanto respondiam à escala visual analógica (EVA) de 100 mm, para avaliação de FM. Nesse mesmo período, os intervalos R-R foram registrados no cardiofrequencímetro H10, conectado ao relógio Polar V800. Para a normalidade dos dados utilizou-se o Shapiro-Wilk. Para a comparação entre condições, aplicou-se uma ANOVA de medidas repetidas, seguida do teste de post hoc de Bonferroni. As análises foram realizadas no software JASP (0.19.3). **Resultados:** O DFA- α_2 aumentou (Pré $0,34 \pm 0,06$; BL4: $0,49 \pm 0,17$) evidenciado pela ANOVA ($F(5,40) = 2,65$; $P = 0,03$), em contrapartida, os SDNN, RMSSD aumentaram, mas não apresentaram alterações significativas. SDNN (pré $42,0 \pm 18,5$; BL5: $50,1 \pm 22,7$) evidenciado pela ANOVA ($F(5,40) = 1,88$; $P = 0,16$); RMSSD (pré $39,1 \pm 22,5$; BL5: $43,0 \pm 23,1$) demonstrado pela ANOVA ($F(5,40) = 1,50$; $P = 0,25$). Esses achados

CONACEFI

I CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Por uma Educação Física que Educa, Pesquisa e Inova
24 e 25 de outubro de 2025

indicam que embora tenha sido analisada apenas uma variável não linear (DFA- α_2), ela demonstrou maior sensibilidade para detectar mudanças sutis geradas pela FM, mudanças que não foram identificadas por parâmetros lineares (SDNN, RMSSD). Esse resultado pode estar associado devido os parâmetros não lineares captarem a complexidade e imprevisibilidade do controle autonômico. **Conclusão:** Um único parâmetro não linear DFA- α_2 apresentou maior sensibilidade em comparação aos 2 parâmetros lineares (SDNN, RMSSD) da FM nas flutuações da VFC, com isso, corroborando com os achados atuais da literatura.

Palavras-Chaves: Exaustão Cognitiva; Fadiga Mental; Variabilidade da Frequência Cardíaca.